

EL PAPEL DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA BASADO EN ENFOQUES GRAMATICALES

Makhmudova Nilufar Murotovna

Investigador independiente de la Universidad Estatal de Idiomas del Mundo de Uzbekistán

nilufar.makhmudova.74@mail.ru

Annotacion: Este artículo trata sobre la enseñanza de la competencia gramatical, la competencia comunicativa en educación. Además, se analiza su importancia y los métodos de enseñanza más habituales y su importancia en la enseñanza de idiomas.

Palabras clave: enseñanza, educación, importancia, competencia, pragmática

Existe un pensamiento que soporta teóricamente las apreciaciones de los investigadores y por esta razón, sobre él, se fundamenta este estudio. Hymes dice que “para comunicarse no es suficiente conocer la lengua y el sistema lingüístico; es necesario, igualmente, saber cómo servirse de ella en cuestión del contexto social”.

La idea de competencia lingüística desarrollada por Chomsky, Hymes plantea la noción de competencia comunicativa, referida al uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e históricamente situados. De este modo, se introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos socio-culturales resultan determinantes en los actos comunicativos.

Debemos tener en cuenta que una persona normal adquiere un conocimiento de las frases no sólo en cuanto que son gramaticalmente correctas, sino también apropiadas. Es decir, adquiere competencia respecto a cuándo hablar y cuándo no hacerlo, acerca de qué hablar y con quién, dónde, cuándo y de qué modo. En síntesis, una persona se capacita para manejar un repertorio de actos de habla, para tomar parte en interacciones lingüísticas, y para evaluar la realización de los mismos por parte de otros. Es más, “tal competencia se combina con actitudes, valores y motivaciones que afectan a la lengua, sus características y sus usos; igualmente se combina con la competencia para, y las actitudes hacia, la interrelación de la lengua con el otro código de comportamiento comunicativo (es decir, la interacción social)”

La búsqueda documental permitió identificar que el estatus de la comunicación lingüística como un sistema gramatical que se usa para la comunicación y que es parte de la cultura, no había sido considerado previamente al trabajo de Hymes.

La comunicación lingüística se logra mediante el dominio de la competencia comunicativa, término que acuñó de la etnografía de la comunicación (entrecruce de la antropología y la lingüística), corriente antropológica que empieza a desarrollarse a mediados de los años sesenta y a comienzos de los setenta. Propone que la competencia comunicativa se comprenda como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras palabras, es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, desde cualquier circunstancia.

La cuestión que preocupa es cómo manejan los comunicadores sociales periodistas la interacción social y tratar de resolver interrogantes como ¿Qué procesos discursivos favorecen o dificultan la producción y comprensión del dominio de la interacción?, ¿Cómo resuelven de manera práctica esa interacción? ¿Qué tipos de interacción se pueden distinguir? ¿Cuál es el comportamiento sociolingüístico empleado para ejercer el rol de autoridad en una interacción?

Estas afirmaciones de Hymes nos sitúan necesariamente en el contexto y la competencia comunicativa del profesional de la comunicación, en donde las normas, códigos y pautas deben ser compartidos y aceptados para lograr la efectividad en el ejercicio profesional, ejercicio que trasciende fronteras, lo que hace este tema más relevante aún. Las normas, códigos y pautas utilizados por el comunicador social-periodista no son exclusivos de una región, ni de una comunidad especial; tienen que ver específicamente con la profesión.

A continuación se describe el Modelo de Hymes que cobra un gran valor para esta investigación, pues éste contiene los principios y aspectos básicos de una comunicación efectiva, enriquecido con las reglas de interacción social, que sirve para responder a las preguntas de ¿Dónde y cuándo?, ¿Quién y a quién?, ¿Para qué?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿De qué manera?, ¿Cuáles son las creencias?, ¿Qué tipo de discurso?

La explicación precedente condujo a los investigadores a adecuar los componentes referidos a las condiciones de desempeño del comunicador social-periodista, de la manera que a continuación se presenta:

S = Situación. Responde a la pregunta ¿Dónde y cuándo? y comprende la situación de habla, lugar, tiempo y todo lo que la caracteriza. El comunicador social-periodista debe decidir la oportunidad de iniciar la actividad comunicativa y seleccionar el escenario donde se llevará a cabo, valga decir, ¿A través de un medio de comunicación? ¿Se dirigirá a un auditorio?.

P = Participantes. Responde a las preguntas ¿Quién y a quién?, e incluye a las personas que interactúan lingüísticamente: emisor e interlocutor, como asimismo a las personas que participan en el evento de habla e influyen en su desarrollo debido a su presencia o a su actuación. El comunicador social-periodista debe conocer muy bien a su(s) receptor(es), responder a interrogantes como ¿Tienen habilidades comunicativas?, ¿Qué actitud se percibe frente al tema, frente al comunicador? ¿Cuál es el sistema social donde actúa el receptor o los receptores?

I = Instrumentos. Responde a la pregunta ¿De qué manera?, y tiene dos componentes: los canales y las formas de las palabras. El canal puede ser oral (con todas sus posibilidades), la escritura o el lenguaje no verbal. En cuanto a la forma de las palabras, se toma en consideración su diacronía, su especialización o uso.

N = Normas. Responde a la pregunta ¿Qué creencias?, y comprende las normas de interacción y las de interpretación. Las primeras tienen que ver con los mecanismos de regulación interaccional, o rituales: cuándo dirigir la palabra, cuándo interrumpir a alguien, duración de los turnos conversacionales. Las segundas involucran todo el sistema de creencias de una comunidad, que son transmitidas y recibidas ajustándose al sistema de representaciones y costumbres socioculturales. Aquí el comunicador social-periodista debe aplicar todo su conocimiento sobre el sistema social y cultural de sus interlocutores.

G = Género. Responde a la pregunta ¿Qué tipo de discurso? y se aplica a categorías tales como columnas de opinión, entrevista, reportaje, crónica, caricatura, noticia.

Con este modelo SPEAKING, Hymes sitúa la actividad del lenguaje en el seno mismo de la comunicación, de la interacción comunicativa y de los parámetros contextuales. Plantea que tenemos, por un lado, ciertos

conocimientos sobre el lenguaje en sí mismo y sobre las maneras de usarlo. Por el otro, que mostramos el grado de "habilidad" para llevar a la práctica esos conocimientos en la comunicación efectiva, al hablar, escribir o leer. Ambos aspectos, los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para comunicarnos y el uso en la comunicación real y efectiva, forman nuestra 'competencia comunicativa'.

La competencia comunicativa desde gramatical debe ser una condición compartida en el currículo a través de un diálogo entre docentes y estudiantes que permita una actitud en la cual se desentrañen capacidades mutuas a partir de conceptos, interpretaciones y producciones; por esto, se propone una educación proactiva en la que predomine el diálogo sencillo pero profundo, de confianza pero con respeto y de apertura democrática, en la que tengan cabida otras forma de acceder al conocimiento como la experiencia o las prácticas con fines específicos.

Bibliografía.

1. ANGEL Ruiz, Marina, La Comunicación Social en Colombia, análisis de planes de estudio. Facultad Ciencias de la Comunicación, Fundación Universitaria Los Libertadores, Tesis de grado, Bogotá, Junio, 2005

2. BOGOYA M., Daniel. Proyecto sobre Evaluación de Competencias. Universidad Nacional. Memorias de Taller sobre Evaluación de Competencias. 1.999. p.17.

3. Н.М.Махмудова, Pedagogika journal scientific, 332-336, 6/2024, Professional communicative competence of students.

4. Irizar, Valdés, A. 1996. El Método de la Enseñanza de Idiomas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1996.

5. Н.М.Махмудова, Журнал гуманитарных и естественных наук, 238-244, №16(11)2024-2. Стратегии проектирования коммуникативной компетентности будущих учителей на основе современных подходов(на примере испанского языка).

6. Н.М.Махмудова, World scientific research journal.60-66,march-2025. Исползования мультимедийных технологий в преподавании иностранного языка.

7. Б.А Хамракулова Журнал гуманитарных и естественных наук, 167-175, 2024. Формирование глобального восприятия механизмов разработки педагогических технологий у будущих учителей